

RELISE

EDITORIAL

ARTIGOS SOBRE EMPREENDEDORISMO EM PERIÓDICOS BRASILEIROS: CINCO GERAÇÕES DE PESQUISADORAS(ES)¹

*ARTICLES ABOUT ENTREPRENEURSHIP IN BRAZILIAN JOURNALS: FIVE
GENERATIONS OF RESEARCHERS*

Fernando Antonio Prado Gimenez²

Há alguns anos venho acompanhando de forma sistemática a publicação de artigos sobre empreendedorismo em periódicos brasileiros. Meus esforços iniciais redundaram em um livro publicado em 2017 em que apresentei uma bibliografia de 1.336 artigos sobre empreendedorismo publicados em 396 periódicos brasileiros entre 1962 e 2016 (GIMENEZ, 2017)³.

Neste livro, em um dos capítulos, comentei sobre a comunidade de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que foi se formando ao longo desses anos. No total, identifiquei 2.565 autoras e autores, sendo que 40 mulheres e homens se destacaram com seis ou mais artigos publicados no período. Estes foram divididos em três gerações: os que publicaram o primeiro artigo até 2005; os que publicaram entre 2006 e 2010; e os que publicaram a partir de 2011.

Posteriormente, em um post em meu blog sobre empreendedorismo e estratégia em empresas de pequeno porte (GIMENEZ, 2020), revi a

¹ DOI: doi.org/10.5281/zenodo.7942474

² Universidade Federal do Paraná. relise2016@gmail.com

³ O livro foi publicado em formato eletrônico apenas e os interessados podem obter uma cópia gratuita me enviando uma mensagem por e-mail.

RELISE

2

composição das três gerações e identifiquei mais uma geração cujo primeiro artigo foi publicado a partir de 2017.

Em outro texto, apresentei os resultados de pesquisa que fiz sobre o uso da palavra “empreendedorismo” em artigos publicados em periódicos brasileiros (GIMENEZ, 2020). Neste artigo apresentei um conjunto de sete artigos sobre empreendedorismo que considerei os pioneiros do campo no Brasil: Souza (1952); Brozen (1954; 1955); Bresser Pereira (1962; 1963; 1964); e Ianni (1967).

Recentemente, entre outubro de 2022 e abril deste ano, decidi fazer um novo levantamento sobre os artigos em empreendedorismo publicados em periódicos brasileiros a partir de 2017 até o ano de 2022. Assim, realizei buscas nas bases Spell (www.spell.org.br) e Scielo.Br (www.scielo.br) com os seguintes termos de busca: start-up; startup; empreendedor; empreendedorismo; entrepreneur; e entrepreneurship. No caso das buscas na base Spell, foram utilizados os campos título, palavras-chave ou resumo, restringindo o tipo de documento classificado como artigo. Na Scielo, por outro lado, foram utilizados os campos título ou resumo, sem controle de tipo de documento.

As buscas foram feitas para cada um dos anos do período e foram complementadas por uma busca adicional realizada nos sites das revistas brasileiras do campo do empreendedorismo que não são indexadas nas duas bases consultadas⁴. Este esforço resultou na localização de 1.317 artigos publicados entre 2017 e 2022, excluindo-se as repetições e textos em forma de

⁴ Cadernos de Empreendedorismo e Gestão; Empreendedorismo, Gestão e Negócios; Entrepreneurship; Revista Americana de Empreendedorismo e Inovação; Revista de Empreendedorismo e Gestão de Micro e Pequenas Empresas; Revista de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis; Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia; Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação; Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec Osasco; Revista Eletrônica Gestão e Empreendedorismo & Inovação EDUFOR; e Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo.

RELISE

3

editoriais, casos de ensino e introduções a edições especiais. Foram excluídos, também, os textos que, apesar de terem os termos pesquisados em seus resumos, não tratavam de temas associados ao empreendedorismo.

A junção dos dois levantamentos, indicou um conjunto de 2.653 artigos, escritos por 5.170 autoras(es), com a publicação de pelo menos um artigo sobre empreendedorismo entre 1962 e 2022, ou seja, em meio século de publicações. Deste conjunto, selecionei os que haviam publicado oito ou mais artigos, identificando o ano de publicação do primeiro artigo sobre empreendedorismo em periódicos brasileiros. Para confirmar o ano de publicação do primeiro artigo de cada autor(a), consultei o currículo Lattes de todos(as), o que permitiu para alguns casos a identificação de artigos que não haviam sido localizados com os procedimentos anteriores. Contudo, para quase todos, já havia localizado o primeiro artigo publicado.

A tabela 1 apresenta as cinco gerações de pesquisadoras(es) que identifiquei neste levantamento. No caso da primeira geração, incluí autoras(es) que publicaram seis ou mais artigos em periódicos brasileiros no século XX, visto que já dispunha das informações de alguns autores pioneiros que não atingiram a marca de oito artigos. As gerações seguintes foram separadas por períodos de cinco anos.

A primeira geração conta com quatro pesquisadoras e quatro pesquisadores, com artigos publicados nos anos 60, anos 80, anos 90 e em 2000. Na segunda geração, há a presença de nove mulheres e sete homens, cujos artigos inaugurais sobre empreendedorismo em periódicos brasileiros foram publicados entre 2001 e 2005. Na terceira geração, com artigos publicados entre 2006 e 2010, o predomínio é de homens (12) somados a oito pesquisadoras, totalizando 20. A quarta geração, também com maior número de homens (13), conta também com nove mulheres, sendo a de maior tamanho

RELISE

4

com 22 pesquisadoras(es), cujo primeiro artigo sobre empreendedorismo em periódico brasileiro foi publicado entre 2011 e 2015. Por fim, a geração mais nova, cujos artigos mais recentes foram publicados entre 2016 e 2019, tem seis pesquisadores e duas pesquisadoras.

Tabela 1 – Cinco gerações de pesquisadores e pesquisadoras em empreendedorismo no Brasil

Geração	Autor(a)	Artigos	Ano do 1º. artigo
1a.	Luiz Carlos Bresser Pereira	6	1962
	Silvio Aparecido dos Santos	11	1984
	Ana Lúcia Vitale Torkomian	6	1987
	Adelaide Maria Coelho Baêta	10	1990
	Leonel Cezar Rodrigues	6	1995
	Fernando Antonio Prado Gimenez	29	1998
	Rivanda Meira Teixeira	56	1999
	Hilka Pelizza Vier Machado	51	2000
2a.	Magnus Luiz Emmendoerfer	20	2001
	Fernando Cesar Lenzi	16	2002
	Liliane de Oliveira Guimarães	19	2002
	Ilse Maria Beuren	8	2003
	Marianne Hoeltgebaum	13	2003
	Alacoque Lorenzini Erdmann	12	2004
	Almiralva Ferraz Gomes	11	2004
	Candido Vieira Borges Junior	20	2004
	Edmundo Inácio Júnior	9	2004
	Suzete Antonieta Lizote	17	2004
	Tales Andreassi	23	2004
	Amélia Silveira	22	2005
	Jane Mendes Ferreira Fernandes	11	2005
	Ligia Greatti	8	2005
	Miguel Eduardo Moreno Añez	9	2005
	Sérgio Carvalho Benício de Mello	12	2005

Continua...

RELISE

5

Tabela 1 – Cinco gerações de pesquisadores e pesquisadoras em empreendedorismo no Brasil
Continuação

Geração	Autor(a)	Artigos	Ano do 1º. artigo
3a.	Alvaro Guillermo Rojas Lezana	11	2006
	Edmilson de Oliveira Lima	14	2006
	Fernando Gomes de Paiva Júnior	23	2006
	Glauca Maria Vasconcellos Vale	21	2006
	Juvêncio Braga de Lima	9	2006
	Anderson de Souza Sant'Anna	10	2007
	Cristina Dai Prá Martens	29	2007
	Henrique Mello Rodrigues de Freitas	19	2007
	Vania Maria Jorge Nassif	34	2007
	Fatima Bayma de Oliveira	8	2007
	Fátima Regina Ney Matos	12	2008
	Walter Fernando Araújo de Moraes	11	2008
	Yára Lúcia Mazziotti Bulgacov	8	2008
	Dirce Stein Backes	12	2009
	Emerson Antônio Maccari	8	2009
	Felipe Mendes Borini	9	2009
	Josiel Lopes Valadares	16	2010
	Marcos Hashimoto	18	2010
	Raimundo Eduardo Silveira Fontenele	12	2010
Sabrina do Nascimento	11	2010	

Continua...

RELISE

6

Tabela 1 – Cinco gerações de pesquisadores e pesquisadoras em empreendedorismo no Brasil
Continuação

Geração	Autor(a)	Artigos	Ano do 1º. Artigo
4a.	Daniela Martins Diniz	9	2011
	Diego de Queiroz Machado	14	2011
	Eduardo Paes Barreto Davel	14	2011
	Saulo Fabiano Amâncio Vieira	10	2011
	Alex Fernando Borges	19	2012
	Gilberto Sarfati	8	2012
	Italo Fernando Minello	14	2012
	Miguel Angel Verdinelli	11	2012
	Jaiane Aparecida Pereira	8	2013
	Patricia Viveiros de Castro Krakauer	11	2013
	Vander Casaqui	13	2013
	Victor Silva Corrêa	15	2013
	Alessandro Gomes Enoque	8	2014
	Carlos Ricardo Rossetto	8	2014
	Daniela Meirelles Andrade	17	2014
	Edson Sadao Iizuka	8	2014
	Gustavo Hermínio Salati Marcondes de Moraes	12	2014
	Viviane Santos Salazar	9	2014
	Yákara Vasconcelos Pereira Leite	11	2014
	Maria Elena Leon Olave	13	2015
Nathalia Berger Werlang	10	2015	
Priscila Rezende da Costa	8	2015	
5a.	Eduardo Picanço Cruz	22	2016
	Cristiane Krüger	13	2016
	Gustavo Passos Fortes	10	2016
	Roberto Pessoa de Queiroz Falcão	22	2016
	Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda	9	2017
	Tereza Cristina Batista de Lima	11	2017
	Bruno Brandão Fischer	9	2019
	Ronalty Oliveira Rocha	8	2019

Fonte: pesquisa do autor (2023)

RELISE

7

Enfim, devo registrar que, como qualquer levantamento, este é um recorte parcial e incompleto das gerações de pesquisadoras(es) que têm publicado em periódicos brasileiros os resultados de seus estudos e reflexões sobre empreendedorismo.

Por exemplo, há muitos autores de outros países que têm publicado sobre empreendedorismo em periódicos brasileiros e que não incluí neste editorial. É o caso de Louis Jacques Filion que, conforme registrei em Gimenez (2017), publicou quatro artigos na Revista de Administração e Revista de Administração de Empresas nos anos 90 do século passado. Em anos recentes, os periódicos brasileiros têm atraído a produção de autores de inúmeros países.

Ademais, se considerasse pesquisadoras(es) com pelo menos cinco artigos publicados em periódicos brasileiros, seriam adicionados mais 86 nomes à tabela 1. O recorte de oito artigos publicados foi arbitrário, visando um volume de informações que pudesse trabalhar com menor dificuldade.

Por fim, também, não foram considerados os artigos publicados em periódicos estrangeiros que, recentemente, têm sido um tipo de produção crescente na comunidade brasileira de pesquisadoras(es) em empreendedorismo. Obviamente, este tipo de informação está disponível nos currículos Lattes consultados, mas não era o meu foco de investigação.

REFERÊNCIAS

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Desenvolvimento econômico e o empresário. **Revista de Administração de Empresas**, v. 2, n. 4, p. 79-91, 1962.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos O empresário industrial e a revolução brasileira. **Revista de Administração de Empresas**, v. 3, n. 8, p. 11-27, 1963.

RELISE

8

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Origens étnicas e sociais do empresário paulista. **Revista de Administração de Empresas**, v. 4, n. 11, p. 83-106, 1964.

BROZEN, Yale Liderança comercial e progresso tecnológico. **Revista Brasileira de Economia**, v. 8, n. 4, p. 99-140, 1954.

BROZEN, Yale Os determinantes da capacidade do empreendedor. **Revista Brasileira de Economia**, v. 9, n. 1, p. 7-40, 1955.

GIMENEZ, Fernando Antonio Prado Bem-vinda ao palco: surge uma quarta geração de pesquisadores em empreendedorismo no Brasil. **Empreendedorismo e Estratégia em Empresas de Pequeno Porte**. Curitiba, 22 de novembro de 2020 (Disponível em <https://3es2ps.blogspot.com/2020/11/bem-vinda-ao-palco-surge-uma-quarta.html>).

GIMENEZ, Fernando Antonio Prado De adjetivo a sujeito de ação: primeiros usos de “empreendedor” em periódicos brasileiros. **Revista de Empreendedorismo e Inovação Sustentáveis**, v. 5, n. 3, p. 59-80, 2020.

GIMENEZ, Fernando Antonio Prado **Empreendedorismo**: bibliografia de artigos publicados em periódicos brasileiros. Curitiba: do autor, 2017.

IANNI, Octavio. Polarizações da ideologia do empreendedor. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, n. 22, p. 195-210, 1967.

SOUZA, Washington Peluso Albino de Conseqüências jurídicas de uma nova teoria dos lucros. **Revista da Faculdade de Direito, UFMG**, v. 4, p.76-88, 1952.